

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

INTERSECCIONALIDADE ENTRE GÊNERO, RAÇA E CLASSE NA (RE) PRODUÇÃO DA (DES) IGUALDADE SOCIAL.

Luzia Costa Becker

20 de fevereiro de 2025.

DOI: [10.5281/zenodo.14903672](https://doi.org/10.5281/zenodo.14903672)

Resumo

A desigualdade de gênero ainda permeia todos os campos da sociedade colocando grande desafio à consolidação da democracia no mundo global. A crítica produzida pelo pensamento feminista contribuiu para os estudos sociais ao destacar como a categoria gênero é reveladora das hierarquias do mundo social. Contudo, através da abordagem interseccional, novas evidências foram demonstradas ao articular o gênero com outras categorias como classe e raça aumentando o poder de análise das complexidades dos fenômenos sociais. Sob tal compreensão do problema, como implicar maior eficiência na elaboração e implementação de políticas voltadas para a erradicação das desigualdades entre homens e mulheres bem como para o enfrentamento e a prevenção da violência contra as mulheres? No contexto da Agenda 2030, em específico, do ODS 5 – Igualdade de gênero; do ODS 10 – Redução das desigualdades e mais recentemente do ODS 18 – Igualdade Racial, proposto pelo Brasil diante da necessidade urgente de enfrentar o racismo estrutural, considera-se os Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres (OPMs) como estruturas fundamentais no enfrentamento das nuances da desigualdade de gênero na formulação de políticas públicas voltadas para a superação das iniquidades sociais.

Antecedentes

Historicamente, impôs-se às mulheres um papel de submissão na pirâmide social a partir de princípios ético-morais hierárquicos que vieram informar a cultura ocidental patriarcal, cuja genealogia nos remete ao mundo grego[1] no qual o homem é o ser da razão (atributo da alma) e a mulher (e também o escravo, o idoso, a criança e tudo que revela fragilidade) é o ser da emoção (atributo do corpo), cabendo ao primeiro dominar o segundo em função da superioridade da razão em relação à emoção. Essa visão hierárquica dos seres perpassou as várias áreas do conhecimento implicando, no mundo moderno, a posição superior dos homens na escala social cujas ações econômicas e produtivas seriam perpassadas pelo princípio universalista do mundo da política e do mercado frente a posição inferior das mulheres na sociedade, destinadas ao cuidado da casa e dos filhos. O patriarcado deve então, sua força a um código moral que fixa os lugares do homem na esfera pública e da mulher na esfera privada e, por conseqüência, em toda a sociedade. Nesse processo, descrito de forma típico-ideal, as mulheres foram oficialmente excluídas das condições de acesso à igualdade e à autonomia (Vaitsman: 1994).

Essa caracterização que define o homem de forma ampla como agressivo, líder, racional, forte e intelectual, e a mulher como passiva, obediente, emotiva, fraca e física, apesar de esclarecer as hierarquias sociais existentes advindas da construção cultural do masculino e do feminino, revela-se, contudo, insuficiente para compreender a complexidade e as formas múltiplas de desigualdade e subordinação social.

Dessa forma, tanto a reflexão teórica como a realidade prática, mostrou que o gênero[2], a classe e a raça devem ser costurados juntos na complexidade social. Estes eixos de opressão e subjetivação (Saffioti, 1995), embora cada qual mantenha sua singularidade, cruzam-se em combinações diversas. Faz-se então necessário, para vislumbrar as intersecções, atrelar dois níveis de análise. O da realidade macroscópica dos sistemas como Patriarcado, Capitalismo e o Racismo com o da microcômica constituída pela corporificação das relações sociais entre os sujeitos.

A supremacia masculina estrutura desigualdades nas relações entre homens e mulheres, que prejudicam estas últimas. No entanto, estas desigualdades assumem configurações particulares quando presentes nos enquadramentos de classe e raça. As formas de opressão tanto ideológicas como propriamente materiais vividas pelas mulheres brancas das classes privilegiadas não correspondem àquelas que são vividas pelas mulheres negras das camadas populares. Os efeitos coloniais dos tempos de escravidão (com a ideologia racista agregada) e os monstruosos impactos da “máquina” capitalista, que, por seu turno, desenha grandes zonas de exclusão social, tiveram tanto nos EUA quanto no Brasil como consequência uma sobre-representação da população negra na faixa da pobreza e, em especial, de sua parte “marcada” como mulher (Davis: 2016).

Através da interseccionalidade[3], considera-se as três formas cruzadas de opressão e subjetivação que modelam as vivências das mulheres negras de origem popular. Para superar as assimetrias sociais advindas do entrecruzamento e da constituição recíproca dessas três categorias nas sociedades contemporâneas, considera-se a agenda 2030 de transformação global indicando os ODS 5, 10 e 18 bem como os Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres (OPMs), em especial, as secretarias municipais, como referência e estratégia para formulação e implementação de políticas voltadas para a superação das iniquidades sociais por gênero.

Resultados

A Agenda 2030 é um guia para a comunidade internacional e um plano de ação para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030 (ONU: 2015). Propõe-se 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. Enquanto compromissos abrangentes e transversais, se cumpridos, podem alterar profunda e positivamente a sociedade.

No caso do ODS 10, além de buscar promover a inclusão social, econômica e política de todos, a meta é garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades, em particular por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito. Contudo, apesar de ter alcançado alguns progressos nos últimos anos, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os 10 % mais ricos da população mundial são responsáveis por mais de 50 % da renda global, enquanto que a metade mais pobre fica com apenas 6,5 % dessa renda (ONU: 2019). Nessa distribuição desigual, a localização geográfica funciona como uma grande lacuna: a pobreza extrema se concentra nos países menos desenvolvidos, em áreas afetadas por conflitos armados e zonas rurais remotas. A desigualdade é mais acentuada no sul da África e na América Latina, e cresce dentro dos próprios países afetando em maior medida os grupos vulneráveis, dentre eles, as mulheres (UN Women, 2024). De acordo com o Relatório sobre os ODS de 2023 (Global Sustainable Development. Report 2023), uma em cada seis pessoas no mundo já sofreu alguma forma de discriminação, sendo que as mulheres são afetadas de forma desproporcional.

Ainda que pesquisas realizadas revelem que leis mais igualitárias estão associadas a mais mulheres trabalhando, salários mais altos, mais empresas de propriedade de mulheres e mais mulheres em cargos gerenciais e parlamentos (Banco Mundial 2023) implicando um maior benefício coletivo, o sistemático tratamento jurídico desigual das mulheres constitui um impedimento substancial à participação econômica delas, inclusive para as empreendedoras e as que aspiram abrir uma empresa. Portanto, para enfrentar esse impedimento, são necessárias estruturas jurídicas sólidas e abrangentes que visem à igualdade de gênero e ao cumprimento dos direitos das mulheres na prática (World Bank Group: 2024). A desigualdade põe em risco o pouco progresso que foi feito nas últimas décadas em termos de igualdade de gênero

e direitos das mulheres, que ainda sofrem com importantes disparidades econômicas, jurídicas, políticas e sociais significativas. O Banco Mundial estima que aproximadamente 2,4 bilhões de mulheres no mundo não têm os mesmos direitos econômicos que os homens (ONU: 2022).

No que concerne ao ODS 5, de acordo com o Relatório Global de Desigualdade de Gênero (Global Gender Gap Report 2024), apesar da diferença geral de gênero em 2024 para todos os 146 países participantes — medida a partir de quatro áreas: participação econômica e oportunidades; educação; saúde e empoderamento político — ter diminuído em 0,1% (de 68,5% para 68,6%) em comparação com o ano de 2023 a expectativa de paridade continua para só daqui a 134 anos – cerca de cinco gerações além da meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de 2030.

O Índice Global de Lacunas de Gênero de 2024 mostra que, embora nenhum país tenha atingido a paridade total de gênero, 97% das economias incluídas nesta edição fecharam mais de 60% de suas lacunas[4], em comparação com 85% em 2006. As economias europeias ocupam sete posições entre as 10 maiores do mundo. Além da Islândia (93,5%) – que se mantém em primeiro lugar e a única economia a ter eliminado mais de 90% de sua diferença de gênero – destacam-se a Finlândia (2º, 87,5%), a Noruega (3º, 87,5%), a Suécia (5º, 81,6%), a Alemanha (7º, 81%), a Irlanda (9º, 80,2%) e a Espanha (10º, 79,7%). Os três lugares restantes são ocupados por economias da Ásia Oriental e do Pacífico (Nova Zelândia, 4º, 83,5%), América Latina e Caribe (Nicarágua, 6º, 81,1%) e África Subsaariana (Namíbia, 8º, 80,5%). A Lituânia (11ª, 79,3%) e a Bélgica (12ª, 79,3%) saíram do top 10, com a Espanha e a Irlanda subindo +8 e +2 posições, respectivamente, para se juntarem aos países com melhor desempenho em 2024. Entre as 146 economias cobertas pelo índice de 2024, a lacuna de gênero de Saúde e Sobrevivência foi reduzida em 96%, a lacuna de Nível de Escolaridade em 94,9%, a lacuna de Participação Econômica e Oportunidade em 60,5% e a lacuna de Empoderamento Político em 22,5% (Global Gender Gap Report 2024).

O Brasil caiu para a 70ª posição no índice de 2024, fechando 71,6% da lacuna de gênero. Isso representa uma redução de 1 ponto percentual (de 72,6% em 2023) e uma queda de 13 posições em relação ao ranking do ano passado. A igualdade econômica teve uma leve redução em relação a 2023, ficando em 66,7% contra 67,0%. No entanto, o país manteve a paridade em relação ao mercado de trabalho e alcançou sua maior pontuação em cargos de liderança sênior (66,1%). A participação feminina na força de trabalho aumentou 0,7 ponto percentual em relação a 2023,

chegando a 72,6%. Apesar disso, ainda está 4,5 pontos abaixo do melhor resultado do país (77,2% em 2021). Em nível educacional, o Brasil alcançou a paridade efetiva em 99,6%. Não houve alteração no subíndice de saúde e sobrevivência, que se mantém com uma pontuação de 98%. Já em relação à política, o país acompanha a média global, com uma pontuação de 22%, abaixo dos 26,3% registrados em 2023. Essa queda se deve principalmente à menor representação feminina no nível ministerial (Forbes Mulher: 2024). Essa baixa tem relação com estereótipos que desassocia a imagem da mulher da política e pela falta de suporte nesses espaços. O âmbito político é hostil às mulheres, abrigando violências que se baseiam em preconceitos de gênero e também étnico-racial. Assim, ter mais lideranças femininas na política, em especial, mulheres pretas e de classe popular, requer priorizar políticas públicas contra a vulnerabilidade social e o fortalecimento de direitos.

Nesse sentido, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Igualdade Racial, buscando minimizar as disparidades entre homens e mulheres com etnia racial diferente, lançou voluntariamente, no dia 15 de novembro de 2024, durante G20 Social, o ODS 18 – Igualdade Racial. Dentre as metas estão eliminar além do racismo e da discriminação, todas as formas de violência, garantir acesso à Justiça, representativa equitativa, promover reparação integral das violações socioeconômicas e culturais, perdas territoriais e impactos ambientais em seus territórios, assegurar moradias adequadas, acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade e respeito à diversidade linguística. Sob a perspectiva da Agenda 2030, o governo federal tem incentivado os prefeitos a integrar os 17 ODS no seu PPA a fim de participarem das políticas, programas e projetos federais e estaduais que venham contribuir com o desenvolvimento sustentável do seu município.

Considerando a interseccionalidade de gênero, para acessar tais recursos, é de fundamental importância o município apresentar órgãos executores da gestão de políticas públicas voltadas para garantir direitos, promover a igualdade e incorporar as mulheres como sujeitos políticos. A institucionalização[5] e o fortalecimento de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres (OPM), entendidos como ferramentas de formulação e implementação das políticas públicas para as mulheres, é primordial na estrutura administrativa estadual, distrital e municipal como forma de fazer chegar ao cotidiano das mulheres as ações do poder público.

A existência de um OPM nas estruturas administrativas significa maior chance de articulação entre os órgãos que atendem às mulheres na sua diversidade e nas suas

múltiplas necessidades. Esses Organismos tendem a melhorar os indicadores relativos às mulheres e potencializar conquistas para a sociedade em geral. Segundo dados da Secretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas – SAIAT da Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM-PR, 61% dos OPM criados nos vários municípios possuem a denominação de coordenadorias (ligados ao gabinete dos(as) prefeitos(as) ou a outras secretarias), 27% são secretárias/subsecretarias e 12% possuem outras denominações, tais como diretorias, gerências, núcleos e superintendências (Forum Nacional de OPMs: 2014, p. 16). Em específico, a criação de uma Secretaria Municipal possibilita o aprimoramento na execução de ações locais destinadas a garantir os direitos das mulheres, permitindo, assim, coordenar, com melhores resultados, os esforços dirigidos à equidade de gênero e ao bem-estar social (Forum Nacional de OPMs: 2014). Além disso, a sua institucionalização deve considerar as demandas sociais, étnico raciais e políticas das mulheres nas mais variadas áreas, tais como Educação, Trabalho, Saúde, Enfrentamento à Violência, Participação Política, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico, sempre respeitando a diversidade das mulheres.

Num universo de 5.565 municípios brasileiros, menos de 700 municípios possuem secretarias dedicadas exclusivamente a mulheres (Maciel: 2024). Com isso, a execução dos projetos elaborados no nível federal, em específico, pelo Ministério das mulheres, fica prejudicada visto que os recursos devem ser repassados para a secretaria das mulheres no município. A meta do ministério da mulher é chegar em dezembro de 2026 com duas mil secretarias municipais voltadas para as mulheres, pouco mais de 35% do universo total (Maciel: 2024).

Recomendações

- Criar e fortalecer OPMs com o objetivo de formular e implementar políticas públicas para as mulheres na estrutura administrativa estadual, distrital e municipal a fim de fazer chegar ao cotidiano das mulheres as ações do poder público. Em específico, criar no âmbito municipal, secretarias de políticas para as mulheres que possibilite o aprimoramento na execução de ações locais destinadas a garantir os direitos das mulheres, permitindo, assim, coordenar, com melhores resultados, os esforços dirigidos à equidade de gênero e ao bem-estar social.
- Aumentar o número de mulheres na administração pública: Aumentar a participação de mulheres nas secretarias e atividades públicas, permitindo o debate igualitário

de ideias entre qualquer gênero, e não privilegiar a indicação de homens para cargos de comissão. Ou seja, tornar através desta política a igualdade de gênero um critério qualitativo na hora de escolher os prestadores de serviços e fornecedores da administração.

- Aumentar o orçamento federal para “políticas públicas baseadas em evidências, promotoras da igualdade, para prevenir e pôr fim às violências contra as mulheres e meninas, em toda sua diversidade”, fazendo “valer a Lei Maria da Penha em todos os casos de violência doméstica – relações paternas, fraternais, lésbicas, trabalhistas – e no trabalho doméstico, assegurando também sua aplicação a violências contra mulheres trans”, além de “retomar a avaliação e replanejamento do Plano Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual conduzido pela sociedade civil/Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente desde 2020” (Relatório Luz 2023 apud IPEA: 2024).
- Aumentar o investimento no capital humano das mulheres, priorizando transferências de renda que ajudem as famílias a pagar bens essenciais onde a rede de proteção social é menos desenvolvida.
- Contribuir para as mulheres trabalharem fora de casa ou criar o seu próprio negócio oferecendo acesso a creches de qualidade e a um custo acessível a fim de liberar mais mulheres para trabalhar, além de gerar emprego diretamente.
- Aumentar a representação das mulheres em posições de liderança, estimulando a presença delas em instituições financeiras e na formulação de políticas financeiras.
- Eliminar todo tipo de discriminação étnico-racial com recorte de gênero, garantindo oportunidades iguais para todos, independentemente de sua origem étnica ou racial.

Considerações Finais

A perspectiva interseccional, além de apontar para um ganho analítico, em complexidade e profundidade, ao se colocar como uma abordagem de formas múltiplas de desigualdade e subordinação social, contribui significativamente para aperfeiçoar não só as análises sobre as políticas públicas de combate às desigualdades sociais como também a sua formulação e implementação com foco em resultados.

Nesse sentido, além da necessidade de pensar conjuntamente as dominações a fim de, justamente não contribuir para a sua reprodução (Hidrata: 2014), argumenta-se que a existência de OPMs nas estruturas administrativas, em específico, as secretarias municipais, significa maior chance de articulação entre os órgãos que atendem às mulheres na sua diversidade e múltiplas necessidades. Esses Organismos tendem a melhorar os indicadores relativos às mulheres e potencializar conquistas para a sociedade em geral.

Referências

BANDEIRA, Lourdes Maria; Almeida, Tânia Mara Campos de. A transversalidade de gênero nas Políticas Públicas. Revista do Ceam, v. 2, n. 1, jan./jun. 2013.

CURIEL, Ochy. 2019. Construindo metodologias feministas desde o feminismo decolonial, 2019. In Descolonizar o feminismo, organizado por Paula Balduino de Melo, 32-51. Brasília: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília.

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Candiani, Heci Regina. São Paulo: Boitempo, 2016.

Forum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres – Forum Nacional de OPMs. Guia para criação e implementação de OPM. Brasília. Dezembro de 2014.

Forbes Mulher. Brasil despenca em ranking de igualdade de gênero e ocupa 70º lugar. 12/jun/2024. Disponível em <https://forbes.com.br/forbes-mulher/2024/06/estamos-a-134-anos-da-igualdade-de-genero-segundo-forum-economico-mundial/>. Acesso em 18/fev/2025.

Global Gender Gap Report 2024. Insight Report. Junho, 2024. Disponível em https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf. Acesso em 16/fev/2025.

Global Sustainable Development. Report 2023. Key Messages. Disponível em https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/GSDR%202023%20Key%20Messages_1.pdf. Acesso em 16/fev/2025.

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça Interseccionalidade e consubstancialidade das relações sociais. In Dossiê – Trabalho e Gênero: Controvérsias. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 26, n. 1, 2014.

IPEA. Agenda 2030: objetivos de desenvolvimento sustentável: avaliação do progresso das principais metas globais para o Brasil: ODS 5: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Brasília: 2024. Disponível em https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/14123/1/Agenda_2030_ODS_5_Alcançar_a_igualdade_de_genero.pdf. Acesso em 19/fev/2025.

MACIEL, Alice. País tem menos de 700 secretarias para mulheres, diz ministra sobre desafio da pasta. Agência Pública. 03 de agosto de 2024. Disponível em <https://iclnoticias.com.br/pais-menos-700-secretarias-mulheres-ministra/>. Acesso em 17/fev/2025.

ONU. OIT mostra que apenas 10% dos trabalhadores recebem quase metade do salário global. 4 de julho 2019. Disponível em <https://news.un.org/pt/story/2019/07/1679002>. Acesso em 16/fev/2025.

ONU. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York, setembro, 2015. Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel>. Acesso em 17/fev/2025.

UN Women and the United Nations Department of Economic and Social Affairs. Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2024.

SAFFIOTI, Heleith; ALMEIDA, Suely Souza de. Violência de gênero – Poder e Impotência. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.

WORLD BANK GROUP. Women, business and the Law 2024. Disponível em <https://wbl.worldbank.org/en/wbl>. Acesso em 17/fev/2025.

VAITSMAN, Jeni. Hierarquia de Gênero e Iniquidade em Saúde. PHYSIS. Revista de Saúde Coletiva Vol. 4, Número 1, 1994.

[1] Para uma melhor compreensão dessa problemática ver Taylor, Charles: As Fontes do Self – A construção da identidade moderna, São Paulo: Loyola 1997.

[2] A violência de gênero como um fenômeno mais amplo, deriva das relações de poder entre homens e mulheres dentro da sociedade, podendo contemplar atos violentos entre homens-mulheres, mulheres-homens, homens-homens, mulheres-mulheres; violência contra as mulheres, que se direciona especificamente aos corpos femininos; violência doméstica, que ocorre dentro do espaço doméstico e é direcionada majoritariamente contra mulheres, crianças e adolescentes; violência intrafamiliar, cujo elemento central é a presença das relações de parentesco, seja por consanguinidade ou por afinidade (SAFFIOTI, 1995, p. 32).

[3] Perspectiva que aborda como o cruzamento de categorias e/ou sistemas de opressão de gênero, classe, raça, etnia, sexualidade, entre outros, produzem, de modo articulado, desigualdades e são constituídos mutuamente. Silva, R. A., & Menezes, J. de A. A interseccionalidade na produção científica brasileira. Pesquisas e Práticas Psicossociais, São João del-Rei, outubro-dezembro de 2020.

[4] O índice mede escores em uma escala de 0 a 100, que podem ser interpretados como a distância percorrida em direção à paridade (ou seja, a porcentagem da lacuna de gênero que foi fechada).

[5] Institucionalização das políticas públicas ocorre quando as demandas sociais são incorporadas pelo poder público como ações que produzem resultados concretos na vida das mulheres.

Luzia Costa Becker (InterAgency Institute): Doutora em Ciência Política pelo IUPERJ (IESP). Pós-doutorado no HU Berlin, Alemanha (2015) e na UFF Niterói, Brasil (2017). Pesquisadora Associada do InterAgency Institute.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3501-2197>

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Revisão: Danielle Ayres Pinto
Editoração: Larlecianne Piccolli
